

NEWSLETTER

ISBE & COCHRANE PORTUGAL

11 SETEMBRO 2025 | Nº 346

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Em doentes com demência a sobrevivência foi de 4,8 anos e a admissão a um lar foi de 2,3 anos

Referência: Brück CC, Mooldijk SS, Kuiper LM, et al. Time to nursing home admission and death in people with dementia: systematic review and meta-analysis. *BMJ*. 2025;388:e080636

Análise do estudo: O objectivo principal desta revisão sistemática com meta-análise foi resumir – em doentes com demência - a evidência disponível sobre o intervalo de tempo para institucionalização, assim como a taxa de mortalidade.

Procurando identificar estudo longitudinais, foram pesquisadas até 4 de Julho de 2024 as seguintes bases de dados: Medline, Embase, Web of Science, Cochrane, and Google Scholar. Os critérios de exclusão incluíram estudos com menos de 150 doentes, doentes no período de internamento urgente ou com um seguimento inferior a um ano.

Para a análise final foram incluídos 261 estudos englobando 5.500.000 doentes, com mediana de idades de 79 anos, sendo 63% do sexo feminino. Havia 439 grupos de doentes (49% com demência incidente) com as seguintes localizações: consulta (43%), comunidade (39%), lares (11%), domicílio (11%) e combinações destes (7,3%). O score de qualidade dos estudos foi de 5,6 em 10 pontos (*Modified Newcastle–Ottawa Scale*).

Resultados:

- A sobrevivência mediana após o diagnóstico pareceu ser fortemente dependente da idade, variando entre 8,9 anos na média de 60 anos para as mulheres e 2,2 anos na média de 85 anos para os homens.
- As mulheres, em geral, apresentaram uma sobrevivência inferior à dos homens (diferença média de 4,1 anos IC 95%: 2,1 a 6,1), o que foi atribuído à idade mais tardia do diagnóstico nas mulheres.
- A sobrevivência mediana foi 1,2 a 1,4 anos mais elevada na Ásia do que nos EUA e na Europa, e 1,4 anos mais elevada para a doença de Alzheimer quando comparada com outros tipos de demência.
- Em comparação com os estudos anteriores a 2000, a sobrevivência foi maior nos estudos clínicos contemporâneos (Ptrend = 0,02), mas não nos estudos comunitários.
- Em conjunto, a variação nas características clínicas relatadas e na metodologia do estudo explicaram 51% da heterogeneidade na sobrevivência.
- O tempo mediano até à admissão num lar de idosos foi de 2,3 anos (intervalo interquartil: 1,9 a 4,0).
- 13% das pessoas foram internadas no primeiro ano após o diagnóstico, aumentando para 57% em cinco anos, mas poucos estudos contabilizaram adequadamente o risco de mortalidade competitivo ao avaliar as taxas de admissão.

Aplicação prática: Em doentes com demência incidente, a mediana de sobrevivência foi de 4,8 anos e de admissão a um lar foi de 2,3 anos.

Ambos os resultados apresentaram uma associação inversa com a idade basal.

António Vaz Carneiro, Juan José Rachadell, Nuno Lupi Manso